

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
292 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Tolliboyev Samad Tolliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari.....	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi.....	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Uzum yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatida innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash.....	227
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Совершенствование управленческого учета в узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития.....	236
Киличева Ф.Б.	
Tijorat banklari tomonidan masofaviy xizmat turlarini rivojlantirish yo'llari.....	241
Muxitdinov Ulugbek Diyarovich	
Tijorat banklari tomonidan investitsion kreditlarni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribalari.....	246
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Korxonalarni inqirozga yetaklovchi omillar va ularni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar.....	255
Muxammadov Umarjon Muxammad o'g'li	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli.....	260
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	

Qoyali zaminlarda gravitatsion to'g'onlar tasnifi	264
Maksimov Dilmurodbek Erkinjonovich	
Improvement of financing the innovation projects of business entities.....	270
Jubanova Bayramgul Aymuratovna	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish sharoitida moliyaviy barqarorlikni oshirish yo'llari.....	278
Rustamov Eldor Baratovich	
Xarajatlar tushunchasining iqtisodiy mohiyati va hisobga olishning amaliy jihatlari.....	285
Aytimbetov Qoyshibek Orazbekovich	

XARAJATLAR TUSHUNCHASINING IQTISODIY MOHIYATI VA HISOBGA OLISHNING AMALIY JIHATLARI

Aytimbetov Qoyshibek Orazbekovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda donli ekinlar yetishtirishning ahamiyati hamda ularning xarajatlar hisobini tashkil etish masalalari yoritilgan. Donli ekinlar yetishtirish xarajatlari hisobining xususiyatlari tahlil qilingan hamda ushbu hisobni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat xavfsizligi, donli ekinlar, xarajatlar, xarajatlar hisobi, xarajatlar hisobini tashkil etishning xususiyatlari.

Abstract: This article highlights the importance of growing grain crops in ensuring food security and the issues of cost accounting. The features of the calculation of the costs of cultivation of grain crops are revealed, and proposals and recommendations for improving the organization are developed.

Keywords: food security, grain crops, costs, cost accounting, features of cost accounting organization.

Аннотация: В данной статье освещено значение выращивания зерновых культур в обеспечении продовольственной безопасности и вопросы учета затрат. Выявлены особенности расчета затрат на выращивание зерновых культур, разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию организации.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, зерновые культуры, затраты, хозрасчет, особенности организации хозрасчета.

KIRISH

Hozirgi vaqtda butun dunyoda agrar sohani rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda don va undan olinadigan mahsulotlarga bo'lgan talabni qondirish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu sababli keyingi yillarda mamlakatimizda aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, don mahsulotlari hajmini oshirish, uni yetishtirish va qayta ishlashni tashkil etish uchun qulay agrobiznes muhitini yaratish, donni qayta ishlash korxonalarida ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda sohada ilm-fan yutuqlarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda donni qayta ishlash korxonalarida ishlab chiqarish faoliyatini samarali tashkil etish va ishlab chiqarish xarajatlarini maksimal darajada kamaytirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Buning uchun esa xo'jalik yuritish faoliyatida yetarlicha hisob ishlarini tashkil etish talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 5-fevraldagi "Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 54-son¹li qarori qabul qilingan.

1 <https://lex.uz/docs/-264422>

Mazkur qarorda “mahsulot (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish tannarxiga bevosita mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan, ishlab chiqarish texnologiyasi va uni tashkil etish bilan shartlangan xarajatlar kiritiladi” [1] deb belgilangan. Ya’ni, bevosita va bilvosita moddiy xarajatlar, bevosita va bilvosita mehnat xarajatlari hamda boshqa bevosita va bilvosita xarajatlar, shu jumladan, ishlab chiqarish xususiyatiga ega bo‘lgan ustama xarajatlar tannarxga qo‘shiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy manbalar va adabiyotlarda “xarajat” hamda “ishlab chiqarish xarajati” tushunchalariga iqtisodchi olimlar va soha mutaxassislari tomonidan mazmunan bir-biriga yaqin, ammo turlicha yondashuvlar hamda fikr-mulohazalar bildirilgan (1-jadval).

Mamlakatimiz iqtisodchi olimi A. Shoalimovning fikricha, “xarajat – bu mahsulotlarni ishlab chiqarish, tovarlarni sotish va xizmatlar ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lgan sarflarning puldagi ifodalanishidir” [6].

Respublikamizdagi yetuk soha mutaxassislaridan biri S. N. Tashnazarovning yondashuviga ko‘ra, “xarajatlar deganda, ko‘zlangan maqsadlarga erishish uchun (mahsulot ishlab chiqarish, tovar xaridi, xizmatlar) sarflangan resurslar qiymatining puldagi ifodasi tushuniladi” [7] (1-jadval).

1-jadval. Xorijlik iqtisodchi olimlar tomonidan xarajat va ishlab chiqarish xarajati tushunchalariga berilgan ta’riflar va mualliflik yondashuvlari.

Mualliflar	Xarajat va ishlab chiqarish xarajatlari tushunchalariga mualliflik yondashuvi
Ivashkevich V.B., Shigaev A.I. [2]	Xarajatlar - hisobot davrida korxonaning iqtisodiy faoliyatida foydalanilgan moddiy, mehnat, moliyaviy va boshqa resurslarning qiymati.
N.V.Mamushkina [3]	Xarajatlarni iqtisodiy elementlar bo‘yicha taqsimlash butun korxonada tannarxini shakllantirishda qo‘llaniladi va xarajatlarning beshta asosiy guruhini o‘z ichiga oladi: moddiy xarajatlar, mehnat xarajatlari, ijtimoiy ehtiyojlar uchun badallar, asosiy vositalarning amortizatsiyasi va boshqa xarajatlar. Yuqoridagi guruhlar har biri iqtisodiy mazmuni bo‘yicha bir xil bo‘lgan, o‘z qismlariga bo‘linib bo‘lmaydigan va qayerda ishlab chiqarilganligi va ishlab chiqarish maqsadi qanday bo‘lishidan qat’iy nazar hisoblangan xarajatlarni birlashtiradi. Xarajatlarning bunday tasnifi xarajatlar tarkibini aniqlash imkonini beradi.
Mishulina O.V. [4]	Ishlab chiqarish xarajatlari (asosiy mehnat xarajatlari, asosiy materiallar va qo‘shimcha ishlab chiqarish xarajatlari) jamlanadi va ishlab chiqarilgan mahsulot va sotilgan mahsulot tannarxi to‘g‘risidagi hisobot sifatida ko‘rsatiladi. Ushbu hisobotlar alohida tuzilishi yoki ishlab chiqarilgan va sotilgan mahsulot tannarxiga birlashtirilishi mumkin.
Turchaeva I.N., Taenchuk Ya.Yu. [5]	Ishlab chiqarish tashkilotining narx siyosatining samaradorligi ko‘p jihatdan ishlab chiqarishning har xil turlari uchun xarajatlarni hisobga olishning to‘liqligi va obyektivligiga, shuningdek, xarajatlarni hisoblash obyektlari o‘rtasida taqsimlashga bog‘liq. Ishlab chiqarish jarayoni (ishlab chiqarish) umuman olganda ma’lum mahsulotlarni ishlab chiqarishga (ishlarni bajarish, xizmatlar ko‘rsatish) qaratilgan o‘zaro bog‘liq va o‘zaro ta’sir qiluvchi asosiy, yordamchi, xizmat ko‘rsatish (qishloq xo‘jaligida ham tabiiy) jarayonlar majmuasi sifatida belgilanishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotimizda, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, induktiv-deduktiv, abstrakt-mantiqiy metodlar, kuzatish va retrospektiv tahlil usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hukumatimiz tomonidan g'alla yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash hamda sohaga bozor mexanizmlarini to'liq joriy etish vazifalari belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining 2019-yil 9-oktabrdagi "G'alla yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash to'g'risida"gi 2787-III-son² qarori [8] ijrosi yuzasidan, shuningdek, davlatning iqtisodiyotga aralashuvini yanada kamaytirish, don ishlab chiqarish va qayta ishlash sohasiga hamda un narxlarini shakllantirishga to'laqonli bozor munosabatlarini joriy etish, aholining ehtiyojmand qatlamlari ijtimoiy himoyasining manzilligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 14-oktabrdagi "Don, un va non yetkazib berish tizimiga bozor mexanizmlarini to'liq joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 866-son³ qarori qabul qilindi. Mazkur qarorda "2019-yil 15-oktabrdan "O'zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi tizimidagi tashkilotlar tomonidan 2019-yil hosilidan tayyorlangan va un ishlab chiqarishga yo'naltiriladigan bug'doydan boshqa g'alla iste'molchilarining barcha toifalariga faqat birja savdolari orqali hech qanday cheklovlersiz sotilishi belgilangan. Bunda, g'allaning boshlang'ich narxi sotuvchi tomonidan amaldagi xarid narxi, tayyorlash, tashish, saqlash va boshqa xarajatlardan kelib chiqqan holda shakllantiriladi" deb bir qator vazifalar belgilab berilgan [9].

Mazkur qaror ijrosini ta'minlash uchun korxonalarda don va don mahsulotlarini xarid qilish, tashish, ishlab chiqarish, saqlash va boshqa xarajatlarning hisobini yuritish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 25-maydagi "Don va donni qayta ishlash mahsulotlari hisobini yuritish tizimini takomillashtirishga, ularning saqlanishi ustidan nazoratni kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 95-son⁴ qarori qabul qilingan.

Mazkur qarorda "Don va don mahsulotlarining miqdor va sifat jihatidan dastlabki hisobi quyidagicha yuritilishi belgilangan":

Don va don mahsulotlarining saqlanishi va ulardan oqilona foydalanilishi ustidan nazorat qilish;

Don va don mahsulotlarini qabul qilish, saqlash, ularga ishlov berishda, shuningdek, don mahsulotlari ishlab chiqarishda ularning massasi va sifati o'zgarishini aniqlash;

Sotuvchilar (etkazib beruvchilar) hamda xaridorlar (oluvchilar) o'rtasida, shu jumladan, ichki tashishda don va don mahsulotlari uchun hisob-kitoblarning to'g'riligini ta'minlash;

Don va don mahsulotlari sifati yomonlashuvining oldini olish [10].

Belgilangan vazifalar don mahsulotlari korxonalarida don mahsulotlarini qabul qilish, saqlash, ishlab chiqarish va hisobini yuritish maqsadida juda muhim qaror hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti hisoblangan Qoraqolpog'iston Respublikasi Taxiatoş tumani "Taxiatoş don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyatining 2020–2024-yillar davomida un mahsulotlarini ishlab chiqarishda xarajatlar miqdori o'tgan yillarga nisbatan kamayish dinamikasiga ega bo'lgan.

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, jamiyatda 2024-yilda 2023 va 2020-yillarga nisbatan ishlab chiqarish hajmi kam bo'lganligi sababli xarajatlar oshib kelgan.

Jumladan, un mahsuloti ishlab chiqarish xarajatlari 2024-yilda 2023-yilga nisbatan jami xarajatga ko'ra -7 875 771,2 ming so'mga kamaygan, lekin 1 tonnaga nisbatan 24 388,87 ming so'mga ortiqcha sarflangan. Foiz hisobida oladigan bo'lsak, jami xarajatlar 76,74 %, 1 tonnaga nisbatan 508,95 % ga to'g'ri kelgan.

Ishlab chiqarish tannarxi esa quyidagi o'zgarishlarga ega bo'lgan:

Xomashyo va materiallar jami xarajatlar 4 968 806,5 ming so'mga kamaygan, 1 tonnaga nisbatan 3 444,3 ming so'mga ortiqcha. Foiz hisobida olinsa, jami xarajatlar 23,49 %, 1 tonnaga nisbatan 222,12 % ga to'g'ri kelgan.

2 <https://lex.uz/docs/-5168189>

3 <https://lex.uz/docs/-4552156>

4 <https://lex.uz/docs/-1004810>

Energiya resurslari 169 031,0 ming so'mga kamaygan, 1 tonnaga nisbatan 1 535,1 ming so'mga ortiqcha sarflangan. Foiz hisobida olinsa, jami xarajatlar 81,65 %, 1 tonnaga nisbatan 541,48 % ga to'g'ri kelgan.

Ishchi-xodimlar ish haqi 474 531,0 ming so'mga kamaygan, 1 tonnaga nisbatan 1 299,7 ming so'mga ortiqcha sarflangan. Foiz hisobida olinsa, jami xarajatlar 59,44 %, 1 tonnaga nisbatan 394,23 % ga to'g'ri kelgan

Ijtimoiy sug'urta xarajati 58 819,10 ming so'mga kamaygan, 1 tonnaga nisbatan 149,8 ming so'mga ortiqcha sarflangan. Foiz hisobida olinsa, jami xarajatlar 57,90 %, 1 tonnaga nisbatan 383,98 % ga to'g'ri kelgan.

Asosiy vositalar (nomoddiy aktivlar) amortizatsiyasi 1 381 655,0 ming so'mga kamaygan, 1 tonnaga nisbatan 729,7 ming so'mga ortiqcha sarflangan. Foiz hisobida olinsa, jami xarajatlar 29,87 %, 1 tonnaga nisbatan 198,10 % ga to'g'ri kelgan.

Boshqa xarajatlar 822 928,0 ming so'mga kamaygan, 1 tonnaga nisbatan 17 230,2 ming so'mga ortiqcha sarflangan. Foiz hisobida olinsa, jami xarajatlar 90,93 %, 1 tonnaga nisbatan 603,04 % ga to'g'ri kelgan (2-jadval).

2-jadval. Qoraqolpog'iston Respublikasi Taxiatoş tumani "Taxiatoş don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyatining 2020-2024-yillar davomida un mahsulotlarini ishlab chiqarish xarajatlari (ming so'm/tn).

№	Ko'rsatkichlar	2020-yil		2021-yil		2022-yil		2023-yil		2024-yil		Farqi (+;-)			
		Xarajatlar										2024 yilda 2023 yilga nisbatan jami	2024 yilda 2023 yilga 1 tn nisbatan	2024 yilda 2020 yilga nisbatan jami	2024 yilda 2020 yilga 1 tonnaga nisbatan
	Ishlab chikarilgan un mahsuloti	34910,4 tn	1 tn	32345,5 tn	1 tn	25839,6 tn	1 tn	2648,8 tn	1 tn	399,4 tn	1 tn	0,15 tn		0,01 tn	
1.	Ishlab chiqarish tannarxi	77763537,0	2227,5	82186209,0	2540,9	94964696,0	3675,2	20744675,2	7831,7	12868904,0	32220,6	62,0	411,4	16,5	1446,4
1.1	Xomashyo va materiallar	63588164,0	1821,5	67097536,0	2074,4	73976509,0	2862,9	7470974,0	2820,5	2502167,5	6264,8	33,4	222,1	3,9	343,9
1.2	energiya resurslari	2821539,0	80,8	2592435,0	80,1	2092661,0	81	921047,0	347,7	752016,0	1882,9	81,6	541,4	26,6	2329,6
1.3	ishchi-xodimlar ish haqi	1259366,0	36,1	1604151,0	49,6	1730381,0	67	1170 073,0	441,7	695542,0	1741,5	59,4	394,2	55,2	4827,4
1.4	ijtimoiy sug'urta xarajati	150387,0	4,3	191146,0	5,9	207645,7	8	139707,6	52,7	80888,5	202,5	57,9	383,9	53,7	4701,3
1.5	asosiy vositalar (nomoddiy aktivlar) amortizatsiyasi	1677 756,0	48,1	1687195,0	52,2	2110043,0	81,7	1970157,0	743,8	588502,0	1473,5	29,8	198,1	35,0	3065,9
1.6	boshqa xarajatlar	8266 325,0	236,8	9013746,0	278,7	14847456,3	574,6	9072716,6	3425,2	8249788,0	20655,5	90,9	603,0	99,8	8723,2
2.	Davr xarajatlari	13984 863,0	400,6	4567811,0	141,2	6068048,0	234,8	4947550,0	1867,8	7907784,0	19799,2	159,8	1060	56,5	4942,4
2.1	sotish xarajatlari	168550,0	4,8	153576,0	4,7	345241,0	13,4	163498,0	61,7	152389,0	381,5	93,2	618,1	90,4	7902,6
2.2	ma'muriy xarajatlar	1670 086,0	47,8	1890264,0	58,4	2149752,0	83,2	1866782,0	704,8	2085259,0	5221,0	111,7	740,8	124,8	10913,6
2.3	boshqa operasion xarajatlar, shu jumladan:	12146 227,0	347,9	2523971,0	78	3573055,0	138,3	2917270,0	1101,4	5670136,0	14196,6	194,3	1289,0	46,6	4080,3
2.4	homiylilik va beg'araz yordamlar	113983,0	3,3	52203,0	1,6	36669,0	1,4	21000,0	7,9	45000,0	112,7	214,2	1421,1	39,4	3450,8
3.	Moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar	3340 518,0	95,7	959672,0	29,7	1559 511,0	60,4	1487980,0	561,8	82000,0	205,3	5,5	36,5	2,4	214,5
3.1	foizlar shaklidagi xarajatlar	3340 518,0	95,7	959672,0	29,7	1 559 511,00	60,4	1487980,0	561,8	82000,0	205,3	5,5	36,5	2,4	214,5
3.2	valyuta kursi farqidan zararlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	moliyaviy faoliyat bo'yicha boshqa xarajatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Jami xarajatlar	95088 918,0	2723,8	87713692,0	2711,7	102592255,0	3970,3	27180205,2	10261,3	20858688,0	52225,1	76,7	508,9	21,9	1917,3

Buning asosiy sabablari oxirgi vaqtlarda birja savdolariga o'tish munosabati bilan xomashyo sotib olishda bank tomonidan beriladigan revolver kredit foizlarining yuqori bo'lishi hamda ishlab chiqarilgan un mahsulotlarining birja savdolarida uzoq vaqt xaridor topilmagani sababli omborxonalarda saqlanib qolganligidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodchi olimlar va soha mutaxassisleri tomonidan keltirilgan ta'riflar va fikr-mulohazalarning ahamiyatini inobatga olgan holda, xarajat tushunchasiga quyidagicha mualliflik yondashuvini shakllantirdik:

“Xarajatlar — tannarxga kiritiladigan bevosita va bilvosita moddiy, mehnat va boshqa xarajatlarni o'z ichiga olib, mahsulot ishlab chiqarish, tovar sotish va xizmat ko'rsatishda sarflangan resurslar qiymatining puldagi yig'indisidir. U foydani ko'paytirish maqsadida xo'jalik faoliyatidan kelib chiqadigan aktivlarning kamayishi yoki majburiyatlarni o'z zimmasiga olish orqali ro'y beradigan iqtisodiy resurslarning kamayishidir”.

Biz tomonidan berilgan xarajat tushunchasi boshqa ta'rif va fikr-mulohazalardan farqli o'laroq, tannarxga aniq qaysi xarajatlar kirishini, mahsulot ishlab chiqarish, tovar sotish va xizmat ko'rsatishda sarflangan resurslar ekanligini, iqtisodiy resurslarning kamayishini qamrab olgan.

Shuningdek, tadqiqot obyekti bo'lgan Taxiatosh tumani “Taxiatosh don mahsulotlari” aksiyadorlik jamiyati jami xarajatlar tarkibida energiya resurslari xarajatlarini qisqartirish uchun quyosh panellaridan foydalanishni kengaytirish choralarini ko'rishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

1 tonna un mahsulotini ishlab chiqarish uchun 74,2 kVt elektr energiyasi sarflanadi, bu esa tariflarga bo'linganligi sababli katta miqdorda mablag' sarflashga olib kelmoqda. Shu bois, quyosh panellaridan foydalangan holda elektr energiyasiga bo'lgan xarajatlarni qisqartirish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 5-fevraldagi “Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida” 54-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-264422>
2. Управленческий учет и контроллинг результативности бизнеса: учебное пособие / В.Б.Ивашкевич, А.И.Шигаев. - Казан: Казанский федеральный университет, 2019. - 117 с.
3. Мамушкина Н.В. Учетно-аналитическое обеспечение аудита затрат на производство продукции животноводства, Специальность 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -24 с.
4. Мишулина О.В. Управление затратами предприятия: учебное пособие / О.В. Мишулина. Костанай: КФ ФГБОУ ВО “ЧелГУ”, 2020. - 162 с.
5. Турчаева И.Н., Таенчук Я.Ю. Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг). ООО “Директ Медиа”, 28 сент. 2023 г. - Всего страниц: 212
6. Shoalimov A.X. va boshqalar. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma. –T.: “Lesson-press”, 2016.
7. Tashnazarov S.N. Boshqaruv hisobi. Samarqand, SamISI, 2010. - 260 b.
8. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining 2019 yil 9 oktyabrdagi “G'alla yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash to'g'risida”gi 2787-III-son qarori. <https://lex.uz/docs/-5168189>
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 14-oktyabrdagi “Don, un va non yetkazib berish tizimiga bozor mexanizmlarini to'liq joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida” 866-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4552156>
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 25-maydagi “Don va donni qayta ishlash mahsulotlari hisobini yuritish tizimini takomillashtirishga, ularning saqlanishi ustidan nazoratni kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 95-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-1004810>

11. O Fayziyev, D Aminboyeva. Qishloq xo'jaligida bioresurslar asosida mahsulot yetishtirishning iqtisodiy ahamiyati. Eurasian journal of Law, Finance and Applied Sciences (May 2023). – Tashkent, 2023. – Volume 3. – Issue 5. – P. 164-167 (UIF = 8.3. SJIF = 5.961) (ISSN 2181-2853)
12. Fayziev, O. ., Abdug'anieva, S. ., & Yo'ldoshboev, A. . (2022). Ishlab chiqarish xarajatlari hisobini yuritishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va xususiyatlari. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(6), 79–81. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/2387>
13. O.R.Fayziyev, A.H.Yo'ldoshboev. Ishlab chiqarish xarajatlarining boshqaruv hisobini tashkil etishning asosiy tamoyillari. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 20.06.2022 й., 9-сон. Б. 308-311

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100